

O‘ZBEKISTONNING O‘ZIGA XOS KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SIYOSATI

Usmanova Shohsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Mamirjonova Mohlaroyim Sherzodbek qizi

“Musiqá ta’limi” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda Korruptsiyaga qarshi kurashish siyosati, bugungi kunda mamlakatimizda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini jamiyatda korruptsiyaga murossasiz munosabatni shakllantirishga yo‘naltirilgan tizimli choralar, shuningdek, korruptsiyaga qarshi kurashish sohasidagi so‘nggi yillarda qabul qilingan normativ hujjatlar mazmuni haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong va madaniyat, korruptsiya tushunchasi, Korruptsiyaga qarshi kurashish agentigi, korruptsion huquqbuzarlik, siyosat, normativ hujjatlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается политика борьбы с коррупцией в Узбекистане, системные меры, направленные на формирование правового сознания и правовой культуры населения нашей страны с бескомпромиссным отношением к коррупции в обществе, а также содержание нормативных актов. Приводятся сведения о документах, принятых в сфере борьбы с коррупцией за последние годы.

Ключевые слова: правосознание и культура, понятие коррупции, антикоррупционный орган, коррупционное правонарушение, политика, нормативные документы.

Korruptsiya va unga qarshi kurashish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Bu borada ko‘pchilik mamlakatlar tizimli ravishda faoliyat yuritib, davlatdagi ijtimoiy-siyosiy holatni inobatga olgan holda korruptsiyaga qarshi strategiyasini ishlab chiqyapti

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2004-yildan beri har yili 9-dekabrda (2003-yil 21-noyabrdagi A/RES 58/4-sonli rezolyutsiya) “Xalqaro korruptsiyaga qarshi kurashish kuni” nishonlanib kelinadi. 2003-yil 9-dekabrda Meksikada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korruptsiyaga qarshi konvensiyasi imzolangan. Ushbu Xalqaro kunni belgilashdan maqsad, Bosh Assambleya rezolyutsiyasida qayd etilganidek, korruptsiya muammosi va Konvensiyaning korruptsiyani oldini olish va unga qarshi kurashishdagi rolini

chuqurroq tushunish bo‘lgan. Qarorda ushbu kunni keng nishonlash va tegishli tadbirlarni o‘tkazish to‘g‘risida tegishli bandlar mavjud.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibi Pan Gi Mun 2015-yil 9-dekabrdagi murojatida: “Biz 2030-yilga qadar qashshoqlikka barham berish va barcha uchun munosib hayotni ta’minlashni rejalashtirar ekanmiz, Barqaror rivojlanish bo‘yicha yangi kun tartibida korruupsiyaga qarshi har tomonlama kurashish zarurligini tan olamiz va noqonuniy moliyaviy oqimlarni sezilarli darajada qisqartirish va o‘g‘irlangan mulkni qaytarishga chaqiramiz”deb aytgan. So‘nggi yillarda yurtimizda ham korruupsiyaga qarshi kurashish borasida bir qancha keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinyapti.

Mamlakatimizda korruupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmi mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yaratila boshlagan. Korruupsiyaga qarshi kurash ishlarini tashkillashirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 3-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasi tuzilmasida tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi poraxo‘rlik, o‘g‘irliklar va boshqa suiste‘molchilarga qarshi kurash boshqarmasini tashkil etish to‘g‘risida” gi 1994-yil 11-maydagi “Xususiy mulkchilik va tadbirkorlikni korrupassiya, reket va uyushgan jinoyatchilikning boshqa ko‘rinishlaridan himoya qilishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘grisidagi”gi, 1997-yil 28-maydagi “Korruupsiya va terrorizmga qarshi kurashni takomillashtirish ishlarini yanada rivojlanirish to‘g‘risida”gi qarorlari qabul qilindi va ularning ijrosini ta’minlash yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Qonunchilik tahlili korruupsiya bilan bog‘liq qilmishlarga qarshi kurashish faoliyatining huquqiy asoslari ko‘proq O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksida o‘z ifodasini topgan. Mamlakatimizda “Korruupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 24-noyabrda qabul qilinib, Senat tomonidan 2016-yil 13-dekabrda ma’qullanganligi gapimiz isbotidir. Ushbu qonun prezident tomonidan 2017-yil 3-yanvarda tasdiqlanib, 4-yanvarda kuchga kirdi. U 34 moddadan iborat.

Qonunda korruupsiyaga, korruupsiyaga oid huquqbuzarlik, manfaatlar to‘qnashuvi kabi iboralarning mazmuni huquqiy jihatdan mustahkamlab qo‘yildi. Shuningdek, qonunda korruupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari hamda bu boradagi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlari, vakolatli organlar tizimi, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyati insitutlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning mazkur sohadagi ishtiroki, shuningdek, xalqaro hamkorlik mustahkamlab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida korruupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5729-son Farmoni bilan 2019-2020-yillarda korruupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi va Korruupsiyaga qarshi kurashish

bo’yicha respublika idoralararo komissiyasining yangilangan tarkibi tasdiqlandi. Bundan tashqari Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo’yicha maxsus komissiya tuzildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha respublika idoralararo komissiyasi tomonidan 2019-yil 30-avgustda Oliy ta’lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish va “Korrupsiyasiz soha” loyihasini amalga oshirish bo’yicha “Yo’l xariasi” tasdiqlangan. Loyihaning maqsadi - tizimda olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, korrupsiyaning har qanday ko‘rinishiga barham berishdan iborat.

2020-yil 29-iyun kuni ushbu farmon bilan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Agentlik korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi hisoblanib, prezidentga bo‘ysunishi va Oliy Majlis palatalari oldida hisobdor bo‘lishi ko‘zda tutilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotni yanada o‘stirish, xalq farovonligini oshirish, mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash borasidagi strategik vazifalarni hal etish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta’minlash hamda korrupsiya ko‘rinishlarining sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo’yicha “Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PF-6257-son-Farmoni e’lon qilindi.

Davlatizmizda korrupsiyaga qarshi kurashishni yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida joriy yilda, korrupsiyaga qarshi kurashishga oid yangi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari tayyorlanib, muhokama uchun e’lon qilindi.

Ushbu farmon va qaror loyihalarda O‘zbekistonda korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestrni yuritish taklif etilgan. 2022-yil 1-yanvardan boshlab esa davlat xizmatchilari, davlat ulushi 50 foizdan yuqori bo‘lgan tashkilotlar, davlat korxonalari va mussasaalari rahbarlari va o‘rinbosarlari, ularning turmush o‘rtog‘i va voyaga yetmagan farzandlarining daromadlari va mol-mulkini majburiy deklaratsiya qilish tizimi joriy etilishi belgilangan. Bundan tashqari, loyihalarda “Manfaatlar to‘qnashuvini tartibga solish to‘g‘risida” Qonon loyihasini ishlab chiqish, Jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar toifasiga kiruvchi moddalarning aniq ro‘yxatini belgilash, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun belgilangan jazo choralarini uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazo chorasigacha keskin kuchaytirish, daromadlar va mol-mulkni deklaratsiyalash jarayonida aniqlangan noqonuniy bo‘ylik orttirganlik uchun javobgarlik o‘rnatish, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan

jinoiy jazoni o‘tashda yengillashtiruvchi normalar qo‘llanishiga cheklovlar belgilash nazarda tutilgan.

Korrupsiya- chegara bilmas “ajdaho”, u aldanchilik, poraxo‘rlik va pulni “yuvish”ning aniq “chizma” (sxema)laridan tashkil topgan. Korrupsiya-tamagirlikning yuqori nuqtasi. Unga qarshi kurashish uchun amaldorlardan siyosiy iroda talab qilinadi. Ushbu vaziyatdan chiqish usuli shuki, avvalo davlat byurokratik apparati hajmi imkon qadar kamayishi, fuqarolarning shaxsiy hayotiga va iqtisodiy faoliyatiga davlatning minimal aralshuvi, monopoliyaga barham berilishi lozim.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiogen omillarga chek qo‘yishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Davlat organlari zimmasidagi vazifa va funksiyalarni bajarishda yuzaga keladigan korrupsiyaga oid xavf-xatarlarni baholash tizimini takomillashtirish hamda davlat xizmatiga halollik standartlarini joriy etish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Korrupsiya va milliy taraqqiyot masalasi – yurt taqdiri, mamlakat kelajagi uchun har qachongidan muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sababi yurtimiz aholisi bir asrlik mustamlakachilik davrida yo‘qotilgan moddiy hamda ma’naviy boyliklar o‘rnini qayta tiklash, iqtisodiyotni rivojlantirish, milliy o‘zlikni asrash yo‘lida kecha-yu kunduz mehnat qiladigan davr keldi..

Xulosa qilib aytganda, korrupsiya- taraqqiyot kushandasi, xavfsizlikka tahdid tug‘diruvchi xavfli jinoyat. Bu illatga qarshi kurashish tegishli organlarninggina emas, barchaning ishi bo‘lishi zarur. Shundagina biz ushbu xavfni bartaraf etgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.”Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun // <https://lex.uz/docs/3088008>
2. “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5729-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/4355387>
- 3.“Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PF-6257-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/5495529>
4. Baxtiyor Omonov “Korrupsiya va milliy taraqqiyot: muammo va yechim”.
5. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI

TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.

6. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.

7. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

8. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR.

9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

11. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM Access Repository, 8(03), 13-15.

12. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.

13. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.

14. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).

15. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).